

**GRZYBY Z RODZAJU SOPLÓWKA (*HERICIUM ADANS EX PERS.*) (HIERICIACEAE)
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM**

**FUNGI OF THE GENUS *HERICIUM ADANS EX PERS.* (HIERICIACEAE)
IN THE OPOLE VOIVODESHIP**

MICHAŁ SIERAKOWSKI

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Stobrawski Park Krajobrazowy,
ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój; e-mail: m.sierakowski@zopk.pl

ABSTRACT: This paper presents data on the occurrence of rare and protected fungal species, namely *Hericium coralloides*, *H. flagellum*, *H. erinaceus*, and *H. cirrhatum*, in the Opole Voivodeship in south-western Poland, together with distribution maps. The study includes both current and historical records. The newly documented localities of these rare fungi in Opole Silesia, particularly in Stobrawa Landscape Park, substantially improve our understanding of their regional distribution and may support local authorities in spatial planning and natural resource management.

KEY WORDS: protected fungi, nature conservation, SW Poland.

Wstęp

Rodzaj *Hericium* (soplówka) obejmuje grzyby o charakterystycznych, łatwo rozpoznawalnych owocnikach ze zwieszającymi się kolcami lub wyrostkami przypominającymi sople. Związane są z drzewami liściastymi i iglastymi powodując białą zgniliznę drewna. Do tej pory w Polsce odnotowano cztery gatunki, które obecnie zalicza się do tego rodzaju (Mycobank 2025): soplówka jodłowa *Hericium flagellum* (Scop.) Pers., soplówka bukowa *Hericium coralloides* (Scop.) Pers., soplówka strzępiasta *Hericium cirrhatum* (Pers.) Nikol (dawniej kolczatek strzępiasty *Creolophus cirrhatum* (Pers.) P. Karst.) i soplówka jeżowata *Hericium erinaceus* (Bull.) Pers. (Snowarski 2026). Do 2014 roku cały rodzaj podlegał ochronie ścisłej, obecnie stopień ochrony poszczególnych gatunków jest zróżnicowany (*H. coralloides*, *H. flagellum* – ochrona częściowa, *H. erinaceus* – ochrona ścisła) (Rozporządzenie 2014). Grzyby te są związane z lasami o wysokim stopniu naturalności, z dużym udziałem zamierającego drewna (Boddy i in. 2011, Kujawska i in. 2021), dlatego też są wykorzystywane jako wskaźniki lasów o cechach naturalnych (np. Christensen i in. 2004; Blaschke i in. 2009). Podstawowym zagrożeniem dla tych grzybów jest brak wystarczającej ilości substratu pokarmowego w postaci obumierających drzew i martwego, wielkowymiarowego drewna (Domian 2015). Mała powierzchnia lasów w Polsce charakteryzująca się wysokim stopniem naturalności i ich rozdrobnienie, powodują znaczącą izolację miejsc dogodnych do ich rozwoju. Z tego powodu, oraz z uwagi na rzadkość występowania odpowiednich siedlisk wszystkie gatunki soplówek znajdują się na

ogólnopolskiej czerwonej liście grzybów (Wojewoda i Ławrynowicz 2006). Dodatkowo *H. erinaceus* znalazła się wśród 33 zagrożonych grzybów w Europie (Dahlberg i Croneborg 2003).

Spośród chronionych gatunków z rodzaju *Hericium*, największą liczbą stanowisk w kraju charakteryzuje się *H. coralloides*, którą odnotowano na ok. 140 kwadratach ATMOS i niemal 300 stanowiskach. *H. flagellum* jest znana z ponad 190 stanowisk w więcej niż 80 kwadratach ATMOS, a *H. erinaceus* – 58 stanowisk w 40 kwadratach ATMOS (Kujawa i in. 2020). W województwie opolskim od ponad 100 lat znane są stanowiska jedynie w. dotychczas stwierdzono tylko *H. coralloides* i *H. flagellum* (Nowak i Spatek 2001; Markowska 2004; Kujawa 2005; Kozak i Mleczo 2009; Kulpiński i in. 2017; BULiGL 2023), w tym ze Stobrowskiego Parku Krajobrazowego znana była dotąd jedynie *H. coralloides* (Markowska 2004; Kozak 2024). Dwa pozostałe gatunki – *H. erinaceus*, *H. cirrhatum* znane są jedynie z danych historycznych pochodzących z przełomu XIX i XX w. (Schröter 1889; Jačky 1901).

W pracy podsumowano wiedzę o występowaniu gatunków grzybów z rodzaju *Hericium* w województwie opolskim. Przedstawiono zarówno dane historyczne sprzed ponad 100 lat, współczesne opublikowane informacje, jak i nowe, oryginalne dane zebrane z lat 2014-2025. Duża część stanowisk ze Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (dalej: SPK) (18 stanowisk – dotyczące tylko *H. coralloides*) została ujęta w opracowaniu Kozaka (2024), Kozaka i Mleczi (2009), Kulpińskiego i in. (2017) jednak bez podania dokładnej lokalizacji

oraz daty. Pozostałe stanowiska stanowią nowe, niepublikowane dane o rozmieszczeniu tych gatunków w SPK oraz w województwie opolskim.

Material i metodyka

Dla każdego rekordu z lat 2014–2025 podano najbliższą miejscowość, kwadrat ATMOS tożsamy z zastosowanym w Atlasie rozmieszczenia grzybów w Polsce (Wojewoda 2000), aktualny na 2024 rok adres leśny lub ewidencyjny, współrzędne GPS, informację o stanowisku, datę oraz obserwatora. Jako osobne stanowisko uznano każde zasiedlone drzewo. Dla obliczenia średniego wieku drzewostanu przyjęto aktualne na 2024 rok dane z opisu taksacyjnego drzewostanu. Dla zobrazowania aktualnego rozmieszczenia soplówek na Opolszczyźnie, współczesne stanowiska przedstawiono na mapach, osobno dla SPK oraz województwa opolskiego.

Wyniki

Stanowiska przedstawiono w kolejności chronologicznej, osobno dla SPK oraz pozostałej części województwa opolskiego, z podziałem na stanowiska historyczne oraz współczesne. Numery przy poszczególnych doniesieniach odnoszą się do numerów stanowisk na odpowiednich mapach.

Dane historyczne

Hericium coralloides – Brynica [Brinnitz] (Schröter 1889), Kup [Kupp] (Schröter 1889).

Hericium erinaceus – Wybłyszczów [Wilhelmsberg] (Jačky 1901).

Hericium cirrhatum – Brynica [Brinnitz] (Schröter 1889).

Dane współczesne – Stobrawski PK (ryc. 1)

Hericium coralloides

1. Rogalice [EC63], Nadleśnictwo Brzeg, Leśnictwo Rogalice, oddz. 138g; GPS: 50.9791N, 17.6145E, kilka owocników na kłodzie buka, 18.06.2019, M. Sierakowski (Kozak 2024).

2. Rogalice [EC63], Nadleśnictwo Brzeg, Leśnictwo Rogalice, oddz. 139f; GPS: 50.9791N, 17.6145E, kilka owocników na leżącym pniu buka, 18.06.2019, M. Sierakowski (Kozak 2024).

3. Ładza [EC74], Nadleśnictwo Kup, Leśnictwo Ładza, oddz. 27k, GPS: 50.8601N, 17.8246E, kilka owocników na pniaku oraz kłodzie buka, 30.07.2020, G. Hebda, 20.09.2022, M. Sierakowski, M. Kozak (Kozak 2024).

4. Rogalice [EC63], Nadleśnictwo Brzeg, Leśnictwo Rogalice, oddz. 106a, GPS: 50.9793N, 17.6006E, jeden osobnik na karpie buka, 22.09.2020, M. Sierakowski (Kozak 2024).

5. Rogalice [EC63], Nadleśnictwo Brzeg, Leśnictwo Rogalice, oddz. 138d, GPS: 50.9829N, 17.6167E, kilkanaście owocników na kłodzie bukowej, 03.10.2020, G. Hebda (Kozak 2024).

6. Zameczek [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Zameczek, oddz. 192g, GPS: 50.9304N, 18.0586E, kilka owocników na zamierającym buku, 06.10.2020, kilka owocników na powalonym buku, M. Sierakowski (Kozak 2024), 31.10.2025, M. Sierakowski.

7. Zameczek [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Żabieniec, oddz. 92a, GPS: 50.9469N, 18.0989E, owocniki na zwalonych konarach jak i na pniu buka, 21.10.2020, G. Hebda (Kozak 2024).

8. Pokój [EC74], Nadleśnictwo Kup, Leśnictwo Winna Góra, oddz. 239g, GPS: 50.8849N, 17.8419E, trzy stare owocniki na ściętych pniakach bukowych, 04.01.2021, M. Sierakowski (Kozak 2024).
9. Mańczok [EC75], Nadleśnictwo Turawa, Leśnictwo Dąbrówka, oddz. 354f, GPS: 50.8316N, 17.9980E, dwa owocniki na kłodzie bukowej, 07.08.2021, G. Hebda (Kozak 2024).
10. Pokój [EC74], Gmina Pokój, obręb Pokój, dz. ew. 1448 (park w Pokoju), GPS: 50.8993N, 17.8417E, cztery owocniki na leżącym konarze drzewa liściastego, 23.08.2021, J. Sebastian (Markowska 2004; Kozak 2024).
11. Krzywa Góra [EC75], Nadleśnictwo Kup, Leśnictwo Czarna Woda, oddz. 284g, GPS: 50.8694N, 17.8795E, na pniaku brzozy, 16.09.2021, M. Kozak (Kozak 2024).
12. Kup [EC85], Nadleśnictwo Kup, Leśnictwo Chrościce, oddz. 194a, GPS: 50.8180N, 17.8737E, dwa owocniki na stojącym, martwym pniu buka, 14.12.2021, M. Sierakowski, 30.10.2022, M. Kozak (Kozak 2024).
13. Zameczek [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Zameczek, oddz. 139b, GPS: 50.9391N, 18.0917E, na buku, 06.10.2022, M. Kozak (Kozak 2024).
14. Zameczek [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Zameczek, oddz. 141a, GPS: 50.9418N, 18.0859E, na buku, 06.10.2022, M. Kozak (Kozak 2024).
15. Zameczek [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Zameczek, oddz. 142a, GPS: 50.9421N, 18.0809E, na kłodzie bukowej, 06.10.2022, M. Kozak (Kozak 2024).
16. Zameczek [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Zameczek, oddz. 180a, GPS: 50.9316N, 18.1204E, cztery owocniki na stojącym pniaku buka, 04.12.2022, G. Hebda (Kozak 2024), 10.11.2025, M. Sierakowski, G. Hebda.
17. Bukowo [EC76], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Zameczek, oddz. 241af (rez. Koszatka), GPS: 50.9187N, 18.0875E, kilka owocników na stojącym pniaku buka, 17.09.2024, G. Hebda.
18. Mańczok [EC75], Nadleśnictwo Turawa, Leśnictwo Dąbrówka, oddz. 347d, GPS: 50.8271N, 18.0317E, trzy owocniki na kłodzie bukowej, 10.10.2025, M. Sierakowski.
19. Bukowo [EC76], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Bażany, oddz. 81c, GPS: 50.9090N, 18.1144E, owocnik na zamierającym buku, 17.10.2025, M. Sierakowski.
20. Zameczek [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Żabieniec, oddz. 95d, GPS: 50.9431N, 18.0790E, dwa owocniki na kłodzie bukowej, 17.10.2025, M. Sierakowski.
21. Kup [EC85], Nadleśnictwo Kup, Leśnictwo Chrościce, oddz. 164a, GPS: 50.8160N, 17.8730E, kilkanaście owocników na powalonym konarze buka, 27.10.2025, M. Sierakowski.
22. Radomierowice [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Zameczek, oddz. 196f, GPS: 50.9330N, 18.0414E, kilka owocników na pniaku buka, 30.10.2025, M. Sierakowski.
23. Radomierowice [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Zameczek, oddz. 146f, GPS: 50.9378N, 18.0613E, owocnik na kłodzie buka, 31.10.2025, M. Sierakowski.

24. Radomierowice [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Zameczek, oddz. 193b, GPS: 50.9328N, 18.0563E, kilka owocników na kłodzie bukowej, 31.10.2025, M. Sierakowski.

25. Grabice [EC75], Nadleśnictwo Turawa, Leśnictwo Zagwizdzie, oddz. 144a, GPS: 50.9013N, 17.9708E, owocnik na zwałonym konarze buka, 03.11.2025, M. Sierakowski.

26. Pokój [EC75], Nadleśnictwo Kup, Leśnictwo Kozuby, oddz. 153f, GPS: 50.9082N, 17.8855E, kilka owocników na stojącym pniaku buka, 11.12.2025, M. Sierakowski.

27. Zameczek [EC66], Nadleśnictwo Kluczbork, Leśnictwo Szum, oddz. 198g, GPS: 50.9350N, 18.0344E, dwa owocniki

na leżącym konarze buka, 14.12.2025, M. Sierakowski, D. Szpila.

28. Lubsza [EC62], Nadleśnictwo Brzeg, Leśnictwo Lubsza, oddz. 254d, GPS: 50.9288N, 17.5723E, dwa owocniki na leżącym konarze buka, 15.12.2025, M. Sierakowski.

29. Lubsza [EC62], Nadleśnictwo Brzeg, Leśnictwo Lubsza, oddz. 255d, GPS: 50.9284N, 17.5703E, kilkanaście owocników na leżącym konarze buka, 15.12.2025, M. Sierakowski.

30. Czarna Woda [EC75], Nadleśnictwo Kup, Leśnictwo Czarna Woda, oddz. 193i, GPS: 50.8894N, 17.9151E, dwa stare owocniki na kłodzie bukowej, 29.12.2025, M. Sierakowski.

Rycina 1. Rozmieszczenie soplówek: bukowej *Hericium coralloides* (żółte pola), jodłowej *Hericium flagellum* (pomarańczowe pole), jeżowatej *Hericium erinaceus* (czerwone pole) w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Numeracja zgodna z wykazem stanowisk.

Figure 1. Distribution of *Hericium: coralloides* (yellow dots), *flagellum* (orange dot) and *erinaceus* (red dot) in the Stobrawski Landscape Park. Numbers correspond with the list of localities.

Hericium flagellum

1. Radomierowice [EC66], Nadleśnictwo Turawa, Leśnictwo Bukowo, oddz. 18a, GPS: 50.9278N, 18.0093, dwa owocniki na leżącej kłodzie jodłowej, 05.11.2025, M. Sierakowski.

Hericium erinaceus

1. Zieleniec [EC64], Nadleśnictwo Kup, Leśnictwo Kozuby, oddz. 48d, GPS: 50.9363N, 17.8175E, jeden owocnik na pniu żywej olszy, 22.10.2025, G. Hebda, M. Sierakowski.

Dane współczesne – Opolszczyzna poza SPK (ryc. 2)

Hericium coralloides

1. Zawadzkie-Kolonowskie, na dębie błotnym (Nowak i Spałek 2001).

2. Bierawa [FC37], Nadleśnictwo Kędzierzyn, Leśnictwo Błachownia, oddz. 149b, na kłodzie buka, 11.11.2014, K. Nowak.

3. Żaba [EC63], Nadleśnictwo Namysłów, Leśnictwo Świty, oddz. 204b, na buku, 16.07.2018, M. Sierakowski.

4. Janków [FC27], Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnictwo Klucze, oddz. 589m, GPS: 50.4538N, 18.2540E, ponad 30 owocników na murszejącym pniu i kłodzie bukowej, 21.10.2019, E. Witosza (Kozak i Mleczek 2009).

5. Góraźdze [FC16], Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnictwo Góraźdze, oddz. 553f, GPS: 50.5173N, 18.0237E, na buku, 25.09.2021, M. Pastrykiewicz.

6. Czarnocin [FC27], Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnictwo Klucze, oddz. 597c (Kulpiński i in. 2017), GPS: 50.4415N, 18.2479E, 8 owocników na buku, 08.10.2021, E. Witosza.

7. Oldrzychowice (BULiGL w Krakowie 2023).

8. Rzędziwojowice (BULiGL w Krakowie 2023).

9. Brzęczkowice [FC03], Nadleśnictwo Tułowice, Leśnictwo Goszczowice, oddz. 324d, 18.10.2024, D. Podobiński.

10. Wierzbie [FC12], w przydomowym sadzie na jabłoni, 20.10.2024, D. Podobiński (weryfikacja ze zdjęcia M. Kozak).

11. Góraźdze [FC15], Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnictwo Miedziana, oddz. 509d, GPS: 50.5362N, 17.9927E, na buku, 27.10.2024, M. Pastrykiewicz.

12. Leśnica [FC27], dz. ew. 881, obręb Lichynia, GPS: 50.4315N, 18.2164E, na buku, 04.01.2025, R. Świerad.

13. Czarnocin [FC27], Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnictwo Klucze, oddz. 601c (Kulpiński i in. 2017), GPS: 50.4399N, 18.2497E, jeden owocnik na buku, 30.09.2025, E. Witosza.

14. Oleszka [FC26], Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnictwo Krępna, oddz. 635g, GPS: 50.4665N, 18.1416E, na buku, 19.10.2025, R. Świerad.

Hericium flagellum

1. Chudoba (Kujawa 2005).

Soplówka bukowa była najczęściej notowana na pniach i kłodach buków (38 spośród 41 stanowisk). Na pojedynczych stanowiskach owocniki stwierdzono również na jabłoni oraz brzozie. Spośród 29 stanowisk, na których odnotowano stan drzewa, tylko na dwóch grzyby stwierdzono na żywych (zamierających) drzewach, w pozostałych przypadkach były to przeważnie kłody i leżące konary.

Zwykle notowano po kilka owocników (14 stanowisk), więcej niż 10 owocników stwierdzono na czterech stanowiskach.

Najwcześniejsze stwierdzenia pochodzą z 4. stycznia, a najpóźniejsze z 29. grudnia (owocniki późnojesienne, które dotrwały przy łagodnych zimach). Najwięcej stwierdzeń przypadło na październik – 19 oraz grudzień – 7, natomiast w pozostałych miesiącach:

czerwiec – 2, lipiec – 2, sierpień – 2, wrzesień – 5, listopad – 2.

Średni wiek drzewostanu w wydzieleniu leśnym, gdzie stwierdzono soplówki to 102 lata (dla 37 stanowisk). Tylko dwa stanowiska znajdowały się poza obszarem leśnym administrowanym przez Lasy Państwowe (park w Pokoju oraz sad w miejscowości Wierzbie).

Rycina 2. Rozmieszczenie soplówek w województwie opolskim (numery stanowisk zgodne z wykazem stanowisk) na tle siatki ATMOS. Objasnienia: soplówka bukowa *Hericium coralloides* – żółte koło, soplówka jodłowa *Hericium flagellum* – pomarańczowe koło. Czerwoną linią zaznaczona granica SPK.

Figure 2. Distribution of the fungi of the genus *Hericium* in the opole voivodeship (numbers correspond with the list of localities) with the background of the ATMOS grid. Explanations: *Hericium coralloides* – yellow dots, *Hericium flagellum* – orange dot. Area of Stobrawski Landscape Park is limited by red line.

Rycina 3. Soplówka jodłowa *H. flagellum* w okolicach Radomierowic, 05.11.2025 (fot. M. Sierakowski)

Figure 3. *Hericium flagellum* near Radomierowice, 05.11.2025 (photo by M. Sierakowski).

Rycina 4. Soplówka jeżowata *H. erinaceus* na olszy w projektowanym rezerwacie „Zieleniec”, 22.10.2025 (fot. M. Sierakowski)

Figure 4. *H. erinaceus* on alder in planned nature reserve „Zieleniec”, 22.10.2025 (photo by M. Sierakowski).

Rycina 5. Soplówka bukowa *H. coralloides* w okolicy Rogalicy, 18.06.2019 (fot. M. Sierakowski).

Figure 5. *H. coralloides* near Rogalice, 18.06.2019 (photo by M. Sierakowski).

Dyskusja

Prezentowane dane są istotnym uzupełnieniem wiedzy na temat rozmieszczenia trzech gatunków soplówek zarówno w odniesieniu do województwa opolskiego jak i w skali kraju. W szczególności uszczegółwiają obraz ich rozmieszczenia w SPK. W przypadku *H. erinaceus* oraz *H. flagellum* są to pierwsze ich obserwacje z tego obszaru. Oba gatunki są również bardzo rzadkie na terenie całej Opolszczyzny. Dla *H. flagellum* jest to drugie znane stanowisko w województwie, natomiast dla *H. erinaceus* są to pierwsze dane od przełomu XIX i XX w. Najbliższe stanowiska soplówki jeżowatej oddalone są o ok. 50 km w okolicach Dobroszyc (woj. dolnośląskie, ATMOS: EC31 – stanowisko historyczne) (Glaser 1953) oraz ok. 120 km k. Tych (woj. śląskie, ATMOS: FD53) (Kujawa i Gierczyk 2011). Dodatkowo, gatunek ten nie był podawany z terenu Polski z olchy (Sikora i Neubauer 2015; Kujawa i in. 2020). Jak dotąd nie udało się potwierdzić w ostatnich latach z terenu województwa opolskiego oraz SPK *H. cirrhatum*, jednak w porównaniu do pozostałych gatunków z rodzaju, jego obszar występowania w kraju jest zawężony do pomorza oraz gór i wyżyn (Kujawa i in. 2025). Historyczne stanowisko z okolic Brynicy z przełomu XIX i XX w. pozostaje jak dotąd jedyną znaną lokalizacją tego gatunku w województwie. Natomiast *H. flagellum* notowana była z okolic Chudoby (Kujawa 2005; Kozak i Mleczko 2009). Stanowisko to zlokalizowane jest na terenie lasów Stobrawsko-Turawskich, które obejmują również obszar SPK.

Warte odnotowania są stwierdzenia owocników *H. coralloides* poza znaną fenologią gatunku – w styczniu oraz w czerwcu. Choć obserwacje styczniowe dotyczą najprawdopodobniej późno-jesiennych owocników, tak czerwcowe stwierdzenia są bardzo rzadkie. W rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych „Grej” istnieją tylko dwa takie przypadki (na 131 wpisów) (Kujawa i in. 2025).

SPK jest kluczowym obszarem występowania chronionych gatunków soplówek w województwie opolskim. Stwierdzono tutaj wszystkie trzy chronione gatunki oraz ponad 50% stanowisk *H. coralloides*. Na szczególną uwagę zasługują lasy w okolicach Radmierowic, Bukowa i Zameczka (kwadrat EC66), gdzie gatunek ten stwierdzono aż na 13 stanowiskach.

Tylko siedem (17%) stanowisk soplówek stwierdzono w rezerwatach przyrody. Występowanie w lasach gospodarczych, często w siedliskach, które osiągnęły wiek rębności powoduje, że głównym zagrożeniem dla stanowisk jest gospodarka leśna. Natomiast na stanowiskach antropogenicznych jakim są parki podworskie lub miejskie, zagrożeniem są wszelkiego rodzaju rewitalizacje lub też inne działania mające charakter uprzątający. Dlatego też ważne jest pozostawianie znanych stanowisk wraz z odpowiednim buforem w stanie nienaruszonym oraz zapewnienie odpowiedniej zasobności i zróżnicowania martwego drewna o różnym stopniu rozkładu. Stanowisko *H. erinaceus* zlokalizowane jest w granicach projektowanego rezerwatu przyrody „Zieleniec” (Sierakowski i in. 2020; Badora i in. 2021), w obecnym Planie Urządzenia

Lasu dla Nadleśnictwa Kup nie określono wobec tego drzewostanu działań gospodarczych i stanowisko to obecnie nie jest zagrożone. Objęcie tego stanowiska rezerwatem pozwoliłoby na trwałe jego zabezpieczenie.

Ponad 50% stanowisk soplówek w SPK stwierdzono w lasach, gdzie udział buka i dębu w drzewostanie w wieku powyżej 130 i 150 lat wynosi ponad 10%. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Wytyczne 2024) obszary te proponowane są do objęcia ochroną jako tzw. „starolasy” (old-growth forests) (Barredo i in. 2021; Commission 2023). Wyłączenie tych obszarów z gospodarczego pozyskania drewna pozwoliłoby na skuteczne zabezpieczenie tych stanowisk i stanowiłoby istotne refugia mykobioty w SPK (nie tylko soplówek, lecz również wielu innych gatunków, w tym związanych z lasami o charakterze naturalnym).

Podziękowania

Serdecznie podziękowania kieruję do Grzegorza Hebdy, Kamila Nowaka, Moniki Pastrykiewicz, Daniela Podobińskiego, Daniela Szpili, Rafała Świerada oraz Elżbiety Witoszy, za przekazanie cennych, niepublikowanych danych o występowaniu soplówki bukowej. Dziękuję również dr. hab. Grzegorzowi Neubauerowi oraz anonimowemu recenzentowi za wartościowe uwagi do maszynopisu.

Piśmiennictwo

Badora K., Hebda G., Wróbel R., Nowak A., Sierakowski M. 2021. Ekspertyza kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. Maszynopis.

Barredo, J.I., Brailescu, C., Teller, A., Sabatini, F.M., Mauri, A., Janouskova, K. 2021. Mapping and assessment of primary and old-growth forests in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg, <https://dx.doi.org/10.2760/797591>

Blaschke M., Helfer W., Ostrow H., Hahn C., Loy H., Bußler H., Krieglsteiner L. 2009. *Naturnähezeiger – Holzbewohnende Pilze als Indikatoren für Strukturqualität im Wald*. *Natur und Landschaft*, 84: 560–566.

Boddy L., Crockatt M. E., Ainsworth A. M. 2011. Ecology of *Hericium cirrhatum*, *H. coralloides* and *H. erinaceus* in the UK. *Fungal Ecology*, 4 (2): 163–173.

BULiGL w Krakowie. 2023. Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Opole na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2033 r. Program Ochrony Przyrody. Kraków. Maszynopis.

Christensen M., Heilmann-Clausen J., Walley R., Adamcik S. 2004. Wood-inhabiting fungi as indicators of nature value in European beech forests. In: Marchetti M. (Ed.), *Monitoring and indicators of forest biodiversity in Europe – from ideas to operationality*. *EFI Proceedings*, 51: 230–237.

Commission 2023. *Commission Guidelines for Defining, Mapping, Monitoring and Strictly Protecting EU Primary and Old-Growth Forests*. European Commission SWD, Brussels.

Dahlberg A., Croneborg H. 2003. 33 threatened fungi in Europe. Complementary and Revised Information on Candidates for Listing in Appendix I of the Bern Convention, Strasbourg.

- Domian G. 2015. Soplówka bukowa i soplówka jeżowata w Puszczy Bukowej koło Szczecina – wstępna ocena trwałości stanowisk. *Studia i Materiały CEPL w Rogowie*, 17 (44/3): 71–83.
- Glaser T. 1953. Badania nad biologią grzyba *Hydnum erinaceus* (Bull.) Fr. na sztucznych pożywkach. *Acta Societatis Botanicorum Poloniae*, 22 (4): 787–804.
- Jačky E. 1901. Beitrag zur Pilzflora Proskau's. *Jber. Schles. Ges. vaterl. Kultur*, 78 (2): 39–68
- Kozak M. 2024. Grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes). In: Sierakowski M., Hebda G. (Eds.), *Stobrawski Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza*. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole: 95–133.
- Kozak M., Mleczko P. 2009. Waloryzacja chronionych i zagrożonych grzybów województwa opolskiego wraz z propozycją programu czynnej i biernej ochrony. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. Maszynopis.
- Kujawa A. 2005. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych – nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. *Przegląd Przyrodniczy*, 16 (3-4): 17–52.
- Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. *Przegląd Przyrodniczy*, 22(1): 17–83.
- Kujawa A., Ruszkiewicz-Michalska M., Kałucka I.L. (Eds.). 2020. *Grzyby chronione Polski. Rozmieszczenie, zagrożenia, rekomendacje ochronne*. Wyd. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań.
- Kujawa A., Gierczyk B., Ślusarczyk T. 2025. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych". In: Snowarski M. *Atlas grzybów Polski*. Dostęp 26.12.2025.
<http://www.grzyby.pl/rejestr-grzybow-chronionych-i-zagrozonych.htm>
- Kujawska M.B., Rudawska M., Stasińska M., Pietras M., Leski T. 2021. Distribution and ecological traits of a rare and threatened fungus *Heridium flagellum* in Poland with the prediction of its potential occurrence in Europe. *Fungal Ecology*, 50: 101035. doi: 10.1016/j.funeco.2020.101035.
- Kulpiński K., Tyc A., Śnigórska K., Tyc A. 2017. Dokumentacja przyrodnicza na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody „Boże Oko”. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. Maszynopis.
- Markowska M. 2004. Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. In: Nowak A., Spałek K. (Eds.), *Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego*. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole: 185–198.
- Mycobank 2025. Dostęp 13.12.2025 r.
<https://www.mycobank.org>
- Nowak A., Spałek K. 2001. Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia. *Natura Silesiae Superioris*, 5: 17–20.
- Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. *Dziennik Ustaw 2014*, poz. 1408.
- Schröter J. 1889 (1885-1889). *Die Pilze Schlesiens*. In: F. Cohn (Ed.), *Kryptogamen-Flora von Schlesien*, 3 Band, 1. Hälfte. J. U. Kern's Verl., Breslau.

Sierakowski M., Nowak A., Żyła P. 2020. Rezerваты przyrody w województwie opolskim – przeszłość, terażniejszość, przyszłość. Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin

Sikora A., Neubauer G. 2015. Nowe stanowiska i występowanie soplówki jeżowatej *Hericium erinaceus* w Polsce. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, 71 (5): 368–379.

Snowarski M. 2026. Atlas grzybów Polski [www.grzyby.pl]. Dostęp: 08.03.2026.

Wojewoda W. (Ed.). 2000. Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. 1. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków.

Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce. In: Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (Eds.), Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Kraków: 27–56.

Wytyczne 2024. Wytyczne i rekomendacje Ogólnopolskiej Narady o Lasach. Wzmocnienie ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Warszawa.

Otrzymano (received): 27.01.2026

Zaakceptowano (accepted): 13.04.2026